

Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX - XX століть

В історії Росії церква завжди розглядалась світською владою як важливий внутрідержавний інститут і використовувалась як інструмент внутрішньої політики. До того ж для дореволюційної політики було характерно більш тісне злиття релігії та права. Переpletіння юридичних норм з канонічними, забезпечення виконання церковних наказів заходами державного примусу, а велінь закону також і релігійною карою – одна з основних рис державного, громадського, карного і деяких інших галузей права, починаючи з давніх документів майже до останніх актів самодержавної влади. Само православ'я було введено на Русі державною владою, яка на протязі багатьох віків силоміць вводила церковні традиції та правила, жорстоко переслідуючи найменші прояви язичницьких вірувань і ритуалів.

Православна церква була пануючою тільки завдяки правовому статусу, який надала їй держава, крім того знаходилась у повній залежності від держави [14, 3.]

Вищий орган управління церквою – Святіший Синод – контролювався обер прокуратурою, обер-прокурор назначався царем, мав можливість впливати на церковні структури, по суті визначав церковну політику держави.

Регулюванню діяльності пануючої церкви було присвячено більш ніж тисяча статей в Зводі Законів. Відмічалось, що Російська імперія є захисником “православної церкви і охоронцем православ'я”. До того ж закон перетворював православні свята на громадські [5, 39].

У цивільному кодексі були численні розпорядження керуватися в питаннях шлюбу та сім'ї правилами, розробленими православною церквою.

В ст. 70 “Уставу про попередження і перетинання злочинів” проголошувалося: “Одна пануюча церква має право в межах держави переконувати тих, хто належав до неї до прийняття її вчення про віру” [12; 16, 4]

У розділі II “Уставу про попередження та перетинання злочинів” передбачалась відповідальність за “отвлечение и отступление от христианской веры”, розкол та ухилення від виконання постулатів православної церкви. За “отвлечение” будь – кого від православної або іншої християнської віри в мусульманську, іудейську або іншу нехристиянську віри винуватець засуджувався до каторжних робіт на строк від 8 до 10 років, а за застосування насильства під час “отвлечения” – до 15 років (ст. 184). Особи, які відхилилися від християнської віри в нехристиянську, відправлялися до “духовного начальства колишнього їх віросповідання для увіщування та переконання”, не користувалися до повернення в християнство правилами свого стану, а їх “маєтки” на весь цей період бралися під опіку.(ст. 185) Особи, які перейшли з православ'я в інше християнське сповідання, не мали, крім того, права проживати в своїх маєтках, де перебувала більшість православного населення, а по відношенню до їх малолітніх дітей уряд приймав заходи, “охороняючи їх від зведення із православних” (ст. 188) [16].

В “Уложении о наказаниях уголовных и исправительных” говорилося, що навмисна ганьба в прилюдному місці християнської віри, православної церкви, священного писання або святих таїнств каралися каторжними роботами на строк від 6

до 8 років (ст. 178), а особи які “чинили це за нерозумінням, невіглаством або пияцтвом”, – ув’язненням на 16 місяців (ст. 180). Неповідомлення про ці злочини каралися арештом до 3 місяців або ув’язненням від 4 до 8 місяців (ст. 179) [15].

Батьки та опікуни, зобов’язані були за законом виховувати дітей в православній вірі, за створення над ними обрядів або виховання їх за правилами іншого християнського сповідання, засуджувались до тюремного ув’язнення строком до 16 місяців. Діти засуджених батьків передавались на виховання родичам, а при відсутності останніх – спеціально назначеним особам православного сповідання; опікуни негайно позбавлялись права опікування (ст. 190).

Напередодні революційних зворушень в останній раз у Росії випала пора затишшя, коли був шанс, якщо не розплутати, то можливо послабити багато чисельні російські проблеми. В ці роки суспільство на деякий час відійшло від політичної лихоманки 60-х рр. ХІХ ст. , намагаючись вирішити “свої прокляті питання”. Це був час, коли на чолі урядової політики з початку 1880-х. рр. стояв голова “духовного відомства” обер-прокурор Св. Синоду К.П.Победоносцев, який увійшов в історію як символ всієї самодержавницької політики останніх передреволюційних років. Його політикою в найбільш завершеному вигляді були реалізовані «охоронні» принципи в віросповідницькій сфері.[10, 98]

К.П.Победоносцев (обер-прокурор Св. Синоду в 1880–1905 рр.) очолював “духовне відомство” саме в той період, коли вирішувалась спадщина, залишена епохою Великих реформ 1860–1870-х рр. Ці роки були відмічені гострою боротьбою навколо проблем свободи совісті та віросповідання.[9, 268 - 282]

Дискусія розгорнулася навколо шляхів досягнення релігійної свободи в Росії. Ліберали розуміли релігійну свободу як рівноправність віросповідань, традиціоналісти – як “віротерпимість православної держави” до інших віросповідань.

Широкий рух за проведення віросповідних реформ на початку ХХ ст. надав новий імпульс цій дискусії, привів до появи численних публіцистичних робіт як світських, так і духовних авторів [2; 6; 7]. На сторінках “Церковної газети” автори пропонували ліквідувати той стан церкви, який перетворив останню на знаряддя поліцейсько – бюрократичного уряду [17, 98; 18].

17 квітня 1905 р. був підписаний наказ “Об укреплении начал веротерпимости” , який проголошував свободу віросповідання. [1, 49]

Всього в наказі нараховувалось 17 статей, які були поділені на підрозділи. Але наказ був недосконалим.

Наказ не торкався привілеїв пануючої церкви та не прирівнював права представників різних сповідань – в тому числі і права на сповідання віри, не говорячи про проповідь, його значення не можливо переоцінити.

Що стосується православ’я, в тому числі і визнаних законом сект, то всередині нього встановилася повна “свобода руху”.

Найважливішим в наказі був офіційний дозвіл вільно змінювати свою релігію.

В радянській історичній літературі стійко затвердилися два стереотипи: по-перше, що православна церква мала всі підстави побоюватись розширення віротерпимості , оскільки це означало для неї великі численні втрати – її парафіяни масово пішли б в інші сповідання.[4, 137]. По-друге, що тільки православна церква протівилася цьому розширенню прав, а інші конфесії нетерпляче чекали його, чекаючи для себе численного поповнення.

При цьому автори забували, що до подій 1905 р. законодавство про релігії в Росії було побудовано так, що захищало не тільки «цілісність православ'я», але і інших конфесій. Правда їх прихожани мали можливість переходу в православ'я, але не меншою загрозою було виникнення в них розколу і сект. І тут на сторожі їх інтересів стояв закон: до 1905 р. законодавство про релігії “вело до повної неможливості створення в середині інославних віровчень нових сект” [1, 49]. На перехід з одної інославної конфесії в іншу до 1904 р. вимагався дозвіл міністра внутрішніх справ.

Так, за даними МВС, на протязі 1905 р. в Росії перейшли з православ'я в католицтво 170 тис. ч., в іслам – 36 тис., лютеранство – 11 тис. Взагалі по імперії за 4 роки з 1905 по 1 січня 1909 р. з православ'я в інші сповідання 303.163 чол., в тому числі в католицтво – 232686, в лютеранство – 12030, в армяно-григоріанську – 407, іудаїзм – 409, магометанство – 49.759, старообрядництво – 4230, в сектантство – 3024, буддизм – 3468, язичництво – 150 чоловік [3].

Абсолютна більшість переходів в католицтво відбувалася в Царстві Польському і 9 губерніях Західного краю – 230.555; в Північно-Західному краї – 20.613; Південно-Західному – 11.214, в інших губерніях – 2131 чоловік [3].

За даними Міністерства внутрішніх справ за 1905-11 рр. – по всій російській імперії до сектантів перейшли 48.067 чоловік, в тому числі з православ'я – 39023. Тут у православній церкві та російському цараті могли виникати підстави для хвилювання, бо з часом чисельність відійшовши постійно зростала – з 2766 в 1906 р. – до 12.246 в 1911 р. Зазначимо, що і тут процес не відрізнявся аналізом, який-би мав бути при умові, що православне населення, яке знаходилось в релігійному пошуку, а тим більше бажали змінити свою релігію [13, 330].

В ХХ ст. для людей, які знаходилися у “духовному пошуку”, інтерес являли секти, що відділилися від католицтва або протестантства і приїхали в Росію з Західної Європи разом з переселенцями колоністами. Це були так звані західні “раціоналістичні секти”. [17, 98] Найбільшою серед них була секта баптистів, яка вперше з'явилася на півдні Росії в 60-х рр. ХІХ ст. під назвою “Штунди”; за 1905-11 р. до них перейшли 26094 чоловік, з них 21120 з православ'я. За баптистами слідували євангельські – християни (частіше євангелісти, іноді пашковці). До них до 1912 р. перейшли 9818 чоловік, в тому числі 9175 з православ'я. Меншим успіхом користувались меноніти – 414 переходів, в тому числі 290 з православ'я, 284 – до скакунів, лише 24-до плігунів. Ні один чоловік не перейшов до мормонів, Свідків Ісгови [13, 330].

З даними цифрами, зрозуміло, можна сперечатись. За думкою багатьох дослідників, чисельність прибічників нетрадиційних релігій в Росії занижувалася [8, 286]. Але на наш погляд, ці дані (на 1912 р.) більш достовірні: бо призначалися для “внутрішнього користування”, тому повинні були бути максимально відвертими; тільки ці цифри підкріплюються посиланням на впливове джерело – дані МВС.

1905 р. поставив віросповідне питання . Але, за думкою Д. Поспеловського Наказ про віротерпимість надав свободу всім релігіям імперії, крім православ'я, яке єдине серед усіх релігій залишилося в полоні держaparату. Реформи 1905–1906 рр. майже обійшли Православну церкву, але в неї прорвався новий дух часу, з'явилося відчуття скорих змін.[11, 30]

Примітки

1. Белов Ю. С. Правительственная политика по отношению к неправославным исповеданиям России в 1905–1917 гг.: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – СПб., 1999.
2. Бобрищев – Пушкин А. М. Суд и раскольники – сектанты. – СПб., 1902.
3. Дорская А.А. Вопрос о свободе совести в российском законодательстве 1905-1917. – СПб, (1988).
4. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX века. – М., 1970.
5. Клочков В. Закон и религия. – М.,1982.
6. Мельгунов С.П. Церковь и государство в России. Т. 1. – М., 1907.
7. Мельгунов С.П. Старообрядцы и свобода совести. – М., 1917
8. Национальная политика в императорской России. – М., 1997. – С. 286, ст. 280; Никаноров И. Церковне и вероисповедные вопросы в III Государственной Думе. – СПб, 1912.
9. Обзор деятельности ведомства православного исповедания за время царствования императора Александра III. – СПб, 1901.
10. Полунов А. Ю. Под властью Обер–прокурора. – М., 1996.
11. Поспеловский Д. Русская Православная Церковь В XX веке. – М, 1995
12. Російський Державний Історичний Архів (далі – РДІА). – Ф. 797 (канцелярія обер-прокурора Святішого Синоду). Оп. 79. Спр. 133. Арк 8.
13. РДІА – Ф.1276. – Оп. 2. – Спр. 597. – Арк. 330.
14. Собрание законов Российской империи в XVI томах. – Ч. 1. – Разд. VII. – Ст. 40.
15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб, 1884.
16. Устав о предупреждении и пресечении преступлений. Т. XIV. – СПб, 1890.
17. Церковные братства // Энциклопедический словарь (репринтное воспроизведение издания Ф.А. Брокгауз – И.А. Эфрон 1890 г.) в 82 т.т. – Т. 38 (19 а). – М., 1992.
19. Церковная газета. – № 1. – 1906.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006